

LA ESTISORA

Sermó sense ser furiós, pero pica y punxa: reparteix alguns clatallots y surras

Está carregat de mentidas vestidas de alguns trossus de veritat

Está escrit per un mes embustero que un gos de dos nassos

y mes dormilega que una marmota, y en prova d' aixó

ALLA VA BOLA

Comenso y escolteu bé
sino may comensaré,
perqué vos dich que será bó
aquest bossí de sermó.

Escolteume ciutadans
tan bé 'ls petits com los grans;

homens, donas, jovers, vellas
adrebbeu be las orellas;
veniu los que esteu pelats
que no diré disbarats.

Perque jo al que diu mentida
ja sabeu que 'l dono a dida,

y aquell que mourá soroll
dos creus li faré du al coll;
si bé es cert que 'n portem una,
que 's mes grossa que la lluna.

Fills, hem de pendre paciència
per cumplir la penitència,
jo també l' haig de portar,
y no men puch escapar,
pero bé que hi voleu fé
si de creus tothom ne té.

Segons dihuen los diaris
tots al mon tenim contraris;
en tot lo género humá
a tothom sento queixá,
ni hasta l' home mes potent;
veureu que estiga conten;
hasta 'l que es creu se fi
alguns hi troben que di.

Si acás vols estalviá
dihuen *quin avaro que hi há*
si gastas a discreció
dihuen qu'ets mal gastadó.

Si traballas ab excés
dihuen *te fam de dinés*
y si acás traballas poch,
dihuen, *quin gandul jo 'l toc,*
si no jugas per modestia,
dihuen, *cá alló es una bestia,*
arriba a ser jugadó
dirán quina perdició
y a voltes també s' engranyan,
que 'ls que jagan també guanyan.

Si acás vols ser presumit
y vols aná ben vestit,
tot seguit sen murmurará,
jo aquell no se com so fá.

Si 't dol du la roba bona
ja 't dihuen que no ets persona,
y amigo ya cal que corris,
si no vols quiet diguin norris.

Si acás rellotje no dus
dihuen quets un avestrús
que per no gastar diners
no pots sabé quina hora es.

Que dus rellotje y es teu,
mols dihuen *si ancara 'l deu*
¡Verge santa dels rosaris!!!
¡Ay quin mon de estrafalaris!!!

Que un día t'agafa set
y au, te ficas de pet
dintre de un establiment
sense tastá l' ayguardent;

Fas tan sols un petricó?
tot seguit *quin borrachó...*
te acostumarán a di
tots los que 't veurán sorti.

Pasas per vora de un café
y l' entrari no 't convé;
aquell que t'ha reparat

luegu diu *es un pelal.*

Si ti acostumas entrá
¿saps lo que 't succuirá?
que sense veuret la bossa
te dirán que hi vas a mossá.

Que vas al teatro un día
per tenir un poch de alegría,
y com que 'ls días son frets,
estás be per dos ralets;
ni que si oposin alcaldes
dihuen *com que hi entra de baldes,*
que vols llevat dematí,
també hi troban que di.

Que te agrada llevat tart
dihuen *quin dropu, quin fart,*
que vols anar pentinat
ab lo cap mitj arreglat
per anar un poquet curios;
dihuen, *ay, quin fastigós*
porta la clencha molt llisa.
y pot sé no du camisa.

Y dels saraus ¿quen dirén?
¿per quin cap comensarém?
per no semblá un joc de morra
valdrá mes que hu deixém corra.

¡En quin temps hem arribat!
valgam la cua de un gat!!
aixó noys es horrorós,
botua 'ls nassos de un gos.

¡Quantas cosas tinch que di
solsament parlant del ví.
¡Ab gran sentiment yo ploro
no pogué beure vi moro!

¡Sempre l' han de bateijá
perque sigui cristiá!
¿Que no es un gran sentiment
béuresel cart y dolent?

Vet aquí lo que pasa a Espanya
se 'l béu bó lo qui no 'l guanya
hi ha home que hasta murmura
que es per mor de la malura.

A tontos, be 's veu ben net;
si no fessin pagar dret
ab dos cuartos, si s' opina,
podríam du mantellina.

Ya está tot vist massa ciá
de set s' haurem d' escanyá
dihuen, ya hu arreglarém,
pero encara trigarém
perque tenim temps de sobra
y 'l prometre no fa pobre

quedém de una manera
que mes calent es l' aiguera
deixém passá 'l vi per alt
avans no hi prenguessim mal
que la culpa de aquest mon
quins la tenen no se qui son
y avans no hagi un embull
valdrá mes girém de full.

¡Qui pogués parlá ben clá,
de las cosas que ara hi ha!
sense haverhi gaires estiras;
si llogarian cadiras.

Jesús y nostre Senyó;
doneume una inspiració
de poguer dir en un grapat
un trossot de veritat!!!

¿Y com es possible ferho
si també soch embustero?
Per mes que prèngui grans midas
a lo milió dich mentidas.

¿Quantas trobaréu sense riure
que ab mentidas ha de viure?
De gitanas solsament
ya 'n conech jo mes de cent
que sense embrollas com fán
se morirían de fam
y ya si be 's considera
gitanos d' altra manera
y si hem de parlá formals
al mon tots som animals...
menus lo que no hu vol sé
y s' ho creu de bona fé.

Ya podeu cavá paigesos
per mantenir als desentesos,
perque en aqueix mon traidó
tots volen tenir rahó
y aquell que mes vol garlá
es lo que te de callá.

¿Ab aquesta questió mateixa
qui es avuy lo que no 's queixa?
Si mirém als teixidós
en un estat deplorós
lo treballá 'ls interesa
pero may casi no hi ha pessa
y al cap de vall succuheix
que la gana los envasteix.

Y si miréu los blanqués
que la mitat no fan res?
¿Y 'l sabaters mes formals
que 'l mes honrat va descals?
Y dels boters ¿Que 'n dirém?
també están en un estrém,
que hasta de terras remotas
aquí retornan las botas.

Y si toquéu gaires basas,
fusters y mestres de casas;
la mitat del temps parats
com si fossin hisendats.

Del pagés no es res de nou
perque com casi may plou,
també tenen la tungada
que se 'l rovella la aixada
y sols pera passá 'l temps
s' ocupan en plegar fems.

Ara miremse 'ls manobras;
¿Ni han gayres de mes pobres?

Quan la fenyá no 'ls arriba

se 'n tenen d' anar a la oliva,
y ab mil penas y amarguras
mantenen las criaturas.

Los pintors vetu allá
ya poden ben mitj passá
perque aixó hu saben de cert
el pintar como el querer.

Repareuse be 'ls musichs
que sempre van ben bonichs
com que no espatllan gens l' heina
no 's veu may la seva feyna,
y tots qui menos qui més
arrossegán molts calés,
sería bon patriota
lo que va treure la nota?
diu que eran dos minadors;
pero jo no crech senyors
que aixó de *re mi* ¿Fa sol?
es un quento molt bunyol.

Are 'ls barbés també 's queixan;
perque molts la barba 's deixan;
hi ha que diu: que no va al cel
lo que no 's deixa forsa pel.

Veus que aquell que l' hi acomoda
s' ho deixa tot perque 's gran moda.
¿Pero quins son los oficis
qu' avuy tenen beneficis?
¿Hi ha algún que 's mengi un pollastre
si no que siga algún sastre?
Aquestos si fan cosa nova
se quedan un poch de roba;
un tros de tú un tros d' aquest
fan roba pe 'l seu noyet;
pero jo no hu crech tan;
perque diu aquell refrán:
Sastres pobres que robeu
robeu que pobres sereu.

Ningú com los calderers
aquets si que fan dinés
remendant quatre pahellas
te fan malbé las orellas,
fent ruido y fen soroll
que te atipan fins al coll.

Los que 's podan queixar menos
casi dehuen ser los serenos:
quin viure mes divertit
es perdre al istiu la nit.

*Digam moro y jo m' afarto
y al dissapte a cobrar lo cuarto.*

Be están los municipals
y també 'ls guardia rurals
aquestos portan bona vida,
ya son l' home de la dida:
sense patir fret ni caló
al camp ells fan lo cassó
y sense quebrantar lleys.

vihuen molt milló que 'ls reys

Ditxosos, Deu los mantingui
que cap desgracia no 'ls vingui

50
péro 'í tot en general
si tinch de parlar formal,
jo os juro per ser qui soch,
que hi ha una gana que treu foch.

Jo no se si ho fa la esteria
qu' hi hagi tanta miseria
es un viure massa trist;
aixó may ningú ho ha vist.

Pero 'ns haurem de conformá
que aixó ja s' acabarà.

Jo sempre he sentit di
que tot lo del mon te fi.
Potsé que arribará un día
que ab molta pau y alegríá
sense que may s' enfadém
que tots felissos viurém.

Pero 'm vadí un polissón
que aixó serà l' altre mon,
¡Valgam Deu y Jesucrist...!
l' altra mon ningú l' ha vist.

Ara hi hauríam de está bé,
que tots tinguessim calé.
Que no més alsan las barras
ya ploguessin botifarras;
y que tots los empadrats

fossin coca y foradats
y que no mes dihen vina,
tiguessim una gallina.

Y 'ls carres en lloch de fanch
tot se tornés menja-blanch,
y que 'ls barranchs que hi ha aquí
baixessin tots plens de ví.

Aixó sería una gloria
que 'n parlaria la historia,
pero ara fillets meus
tot son fatichs, tot son creus,
tot son llágrimes, tot son plors,
per nosaltres pecadors
pero en fin no vos espanteu
que tot ho compondrá Deu,
procureu tots fe bondat
que ja ho tindré ben pagat.

No vull enrahoná gaire,
perque nom diguin xerraire
Ya parlaré un altre día
que estaré ab més alegríá.
Lo que si be puch jurá
que gana no 'n faltarà.

Ara dispenseu si os plau
y ab aquesta a deu siau.

Ja no hi soch

(Es propietat de Joan Grau.)

REUS.—Se vent en la llibrería de Joan Grau, carrer de Aleus, núm. 1. En la mateixa casa se troba un gran surtit de romansus, saynetes, llibrets, historias, comedias, aleuyas de sants y soldats pintats. Diposit de llibrets pera fumar y capsas de mistos. Papé pera escriure, sobres pera cartas, plomas, pallllos, llapicers. etc., etc. Tot a preus mol baratos. Obras que 's venen ab gran rebalxa de preus Revolución de Polonia ab grabats 30 rs. per 10. Artagnán, 'l Mosquetero, ab grabats 17 per 8.